

RICERCHE STORICHE

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2022 dell'Unione Europea nell'ambito del finanziamento Marie Skłodowska-Curie, *grant agreement* n. 101107286.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 101107286

La pubblicazione con facoltà di diffusione nel formato Open Access della parte monografica è avvenuta con il contributo del Dipartimento di Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques Universitat de València

Via A. Gherardesca
56121 Ospedaletto-Pisa
www.pacineditore.it
info@pacineditore.it

ISSN 0392-162X
ISBN 979-12-5486-725-9

In copertina
Chiesa di Santa Caterina, Valencia, XIII sec., particolare (foto di Alessia Meneghin)

RICERCHE STORICHE
RIVISTA QUADRIMESTRALE

Anno LVI – NUMERO 1

GENNAIO-APRILE 2026

*L'economia circolare nel Medioevo (XIII–XV secc.).
Contesti e prospettive di ricerca a confronto*

a cura di Alessia Meneghin

SOMMARIO

ALESSIA MENEGHIN	<i>Introduzione</i>	pag. 5
ALESSIA MENEGHIN	<i>Riuso, riciclo e contraffazione nelle disposizioni normative della Toscana basso medievale (secc. XIII-XIV)</i>	» 11
LUCA UGHETTI	<i>Riciclare il metallo nella bottega. La gestione delle risorse nei primi manuali sul lavoro artigianale (XII-XIV secolo)</i>	» 27
SILVIA FLORIA LUCIA RICCIARDI	<i>'Una eredità inaspettata'. La ricchezza dei frammenti di riuso nell'Archivio storico dell'Istituto degli Innocenti</i>	» 41
JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA	<i>Forme e funzioni del mercato dell'usato nelle città iberiche della Corona d'Aragona (secoli XIV-XV)</i>	» 57
RACHELE SCURO	<i>Il (ri)uso delle merci come moneta alternativa nel mercato del credito: il caso veneto nel primo Rinascimento</i>	» 75
ELISA TOSI BRANDI	<i>Nuove, confezionate, usate: circolarità economica e traffico delle vesti fra i secoli XIII-XIV</i>	» 95
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI	<i>La lunga vita e i molteplici significati delle vesti: diverse prospettive da differenti fonti</i>	» 111
Discussioni e ricerche		
ALESSANDRO CAPRILLI	<i>Il regime signorile di Ottaviano Belforti a Volterra (1340-1348)</i>	» 123
MASSIMO DI STEFANO	<i>Sorelle in affari. Sguardo economico-finanziario sui monasteri femminili milanesi del primo Settecento</i>	» 141
Autori e autrici		» 159

LA LUNGA VITA E I MOLTEPLICI SIGNIFICATI DELLE VESTI: DIVERSE PROSPETTIVE DA DIFFERENTI FONTI

ABSTRACT – Il proposito è quello di mettere in luce diversi aspetti relativi all'uso e riuso delle vesti alla fine del Medioevo utilizzando differenti fonti, da un *Memoriale* nel quale un maestro dello *Studium* di Bologna annotava acquisti, prestiti ed altre operazioni ad elenchi di pegni consegnati dai clienti ai Monti di Pietà. Le annotazioni del *Memoriale* ci informano sul valore degli oggetti della moda (ma non solo) acquisiti per uso personale e spesso messi in circolazione: prestati o consegnati in pegno. Cappucci e berrette passavano dalla bottega alla casa dell'acquirente e circolavano di casa in casa fino ad essere destinati, talvolta, al banco di pegno o al Monte di Pietà. Spesso abiti ed accessori erano donati e non di rado consentivano, venduti o dati in pegno, di finanziare imprese. I molti percorsi degli oggetti della moda confermano la loro polifunzionalità e l'alto valore economico, sociale e simbolico ad essi attribuito.

Parole chiave: Oggetti prestati; oggetti impegnati; oggetti adattati; Monti di Pietà

The long life and multiple meanings of clothing: different perspectives from different sources

The aim is to highlight various aspects relating to the use and reuse of clothing at the end of the Middle Ages, using different sources, from a *Memoriale* in which a master of the *Studium* of Bologna noted purchases, loans, and other transactions to lists of pledges delivered by customers to the *Monti di Pietà*. The notes in the *Memoriale* inform us about the value of fashion items (but not only) acquired for personal use and often put into circulation lent or pawned. Hoods and caps went from the shop to the buyer's home and circulated from house to house until they were sometimes sent to the pawnshop or the *Monte di Pietà*. Clothes and accessories were often donated and, not infrequently, sold or pawned to finance businesses. The many paths taken by fashion items confirm their multifunctionality and the high economic, social, and symbolic value attributed to them.

Keywords: Loaned items; pawned items; repurposed items; pawnshops and *Monti di Pietà*

L'idea è quella di mettere in luce una serie di aspetti relativi all'uso e riuso delle vesti negli ultimi secoli del Medioevo. Ciò per contribuire al ragionamento sul tema dell'economia circolare¹. Se si intende con la definizione di economia circolare il mantenimento in vita degli oggetti, nel nostro caso degli abiti, più a lungo possibile modificandone la destinazione e intervenendo anche a mutarne l'aspetto, il destino delle vesti nel periodo medievale illustra perfettamente un caso di economia circolare. Ciò a partire dal fatto che in quell'epoca la vita degli abiti era davvero lunga. In questo saggio si intendono illustrare le diverse forme di interventi sugli abiti ed il loro riuso. In primo luogo, osservo che gli abiti si utilizzavano per più decenni e ciò prevedeva il

¹ J.V. GARCÍA MARSILLA, *Introducción. Las siete vidas de las cosas. Las funciones del reemplazo, el reciclaje y la reutilización en la Edad Media*, in «Anuario de Estudios Medievales», 52/1 (2022), pp. 3-20.

passaggio da una generazione all'altra. Va anche ricordato che vesti ed accessori venivano impiegati non solo per coprirsi e decorarsi ma anche per fare doni, per realizzare scambi, per essere consegnati come pegni o utilizzati come forma di pagamento. Un abito era dunque al centro di molti progetti e di diversi percorsi². Il primo percorso era ovviamente quello che portava alla produzione e alla commercializzazione del capo e va menzionato il fatto che si trattava di un settore economico di primaria importanza³. La produzione prevedeva l'intervento di artigiani con competenze diverse, dal tintore al sarto, dal pellicciaio al ricamatore, per esemplificare, con relativi passaggi da una bottega all'altra. Quanto più gli abiti erano di una certa importanza tanti più passaggi si compivano e ovviamente tanto più costavano.

1. *Il costo di una veste*

È difficile, anche in ragione di questi numerosi transiti, farsi un'idea del costo complessivo e dunque del valore di capi di prestigio. Per acquisire qualche elemento concreto di conoscenza mi sono valsa delle informazioni rese disponibili dal *Libro Memoriale*⁴ di un maestro dello *Studium* di Bologna, Giovanni Gaspare da Sala vissuto nella seconda metà XV secolo. Scorrendo il suo *Memoriale* si ricava che vendendo una sua veste di cremisino per 25 ducati comperò un pezzo di terra di 3 *tornature* (unità di misura bolognese) e che un abito importante che si fece confezionare per partecipare a una cerimonia nuziale gli venne a costare circa 40 ducati, cifra corrispondente al massimo del suo salario annuo (oggi sarebbero circa 40.000 euro netti, meno della metà del costo odierno di un abito di alta moda).

Con qualche approssimazione si può cercare di definire il costo della veste della moglie del nostro maestro dello *Studium* per il suo matrimonio, un abito dunque confezionato per l'occasione importante, destinato a durare e ad essere impiegato in più modi: per attestare la rilevanza della famiglia, come capitale di rifugio, per ottenere prestiti fungendo da garanzia. Il valore approssimativo era di almeno 30-40 ducati⁵.

² *Objets sous contrainte. Circulation des richesses et valeur des choses au Moyen Âge*, a cura di L. FELLER-A. RODRIGUEZ, Parigi, Publications de la Sorbonne, 2013, GARCÍA MARSILLA, *Avec les vêtements des autres. Le marché du textile d'occasion dans la Valence médiévale*, pp. 123-143.

³ *La moda come motore economico: innovazione di processo e prodotto, nuove strategie commerciali, comportamento dei consumatori*, a cura di G. NIGRO, Firenze, FUP, 2022; i saggi di L. TO FIGUERAS, *Drapers and Tailors. Fashion and Consumption in medieval Catalonia*, pp. 25-44; L.A. WILSON, *The impact of technological Change on medieval Fashion*, pp. 93-118; N. FERNANDEZ DE PINEDO-J. PAZ MORAI-E. FERNANDEZ DE PINEDO, *Un changement radical dans la consommation de tissus par la royauté et son milieu (1293-1504): de la laine au lin et à la soie*, pp. 119-145; P. STABEL, *Unlikely followers of Fashion? Dressing the poor in late medieval Bruges*, pp. 293-318; J.V. GARCÍA MARSILLA-L. ALMENAR FERNÁNDEZ, *Fashion, emulation and social classes in late medieval Valencia. Exploring textile consumption through probate inventories*, in a cura di G. NIGRO, *La moda come motore economico: innovazione di processo e prodotto, nuove strategie commerciali, comportamento dei consumatori*, Firenze, FUP, 2022, pp. 341-366.

⁴ *I Libri di famiglia dei Da Sala*, a cura di A. TUGNOLI APRILE, Spoleto, Fondazione Centro italiano di studi sull'alto Medioevo, 1997. Il *Memoriale* di Giovanni Gaspare e Borno da Sala è alle pp. 179-477. Cfr. M.G. MUZZARELLI, *Le regole del lusso. Apparenza e vita quotidiana dal Medioevo all'Età moderna*, Bologna, il Mulino, 2020, pp. 168-174.

⁵ *Memoriale* di Giovanni Gaspare da Sala, pp. 222-223.

La donna pare possedesse anche un'altra analoga veste di apparato, diciamo così, che valeva circa 60 ducati come si ricava dal fatto che un capo di tal valore venne consegnato come garanzia, dunque da consegnare in pegno, quando il padre della donna ebbe bisogno di una forte somma di denaro a fronte di certe sue necessità⁶. Ecco, dunque, un'esplicita testimonianza dell'uso delle vesti come oggetto da consegnare a garanzia di restituzione di un prestito.

2. Vesti in pegno o in comodato

Questo *Memoriale* non solo ci illumina circa prezzi e valori ma mette anche in luce l'uso e il riuso di capi d'abbigliamento da parte di una persona come Giovanni Gaspare da Sala che non viveva certo ai limiti dello stato di bisogno. Il reimpiego e la circolazione di capi di abbigliamento all'interno di circuiti dell'usato era un fatto largamente diffuso. In caso di necessità le vesti potevano essere date in pegno, come abbiamo visto, ma anche vendute ricorrendo, come fece il nostro Maestro, alla mediazione di uno *strazzarolo*⁷. Ma gli abiti potevano anche essere prestati o concessi in comodato. Si trattava di rendere disponibile un capo a chi doveva partecipare ad una cerimonia o comunque necessitava di disporre di una adeguata *parure* che evidentemente non possedeva. Ovviamente l'operazione non sarà stata fatta dal nostro maestro a titolo gratuito ma risolveva un problema a chi non era convenientemente equipaggiato.

Talvolta Giovanni Gaspare concedeva in comodato un suo capo a una persona che aveva bisogno di ricorrere al banco ebraico ma non aveva un oggetto consono da consegnare come pegno. In un caso del genere le cose funzionavano in questo modo: cappucci o berrette uscivano dalla casa del maestro per entrare in quella di chi prendeva il capo in comodato e da questa andavano al banco dell'ebreo. Giovanni Gaspare impegnò in più occasioni qualche suo capo di abbigliamento ma non recandosi personalmente a consegnare l'oggetto al prestatore ebreo di sua fiducia bensì inviando altri. Rivolgersi al banco ebraico comportava evidentemente dosi di imbarazzo⁸.

Giovanni Gaspare non prestava direttamente denaro perché verosimilmente non ne aveva a disposizione ma concedeva frequentemente in uso abiti o accessori. In un caso il *magister* diede in comodato un cappuccio che valeva poco più di 1 ducato e in un altro un cappuccio pregiato di rosato che ne valeva 3. Lo stesso cappuccio venne portato da un servitore per conto di Giovanni Gaspare, al banco dell'ebreo ricevendo 1 ducato⁹.

Sono numerosi i capi che Giovanni Gaspare risulta aver concesso in comodato in più occasioni. I comodati gli fruttavano somme variabili a seconda del valore del capo concesso (per una veste di *beretino* che valeva 10 lire sembra ricavare 1 lira e 6 soldi). Erano soprattutto berretti e cappucci ad entrare e ad uscire dalla casa del maestro per

⁶ *Ivi*, p. 233.

⁷ *Ivi*, p. 190.

⁸ R. SCURO, *Banco e bottega: la commistione fra attività di prestito e "strazzaria" nel caso della Venezia rinascimentale*, in «Materia Giudaica. Rivista dell'associazione italiana per lo studio del giudaismo», 25 (2020), pp. 253-261.

⁹ *Ivi*, p. 190.

varcare la soglia del banco. In qualche caso il comodato durava solo pochi giorni, 5, ad esempio, nel caso di un paio di mantelli che valevano complessivamente quasi 71 lire, circa 25 ducati¹⁰. È probabile che la persona che li aveva richiesti dovesse partecipare a un evento prestigioso o che fosse alla ricerca di capi adeguati a ottenere un prestito importante che sapeva di poter restituire a breve. Una durata davvero esigua è registrata per il comodato di un anello della madre di Giovanni Gaspare da lui concesso a una parente per consentirle di recuperare per un'ora una sua veste che aveva pignorato presso il banco ebraico¹¹.

Chi aveva più di una veste e qualche bell'accessorio poteva dunque guadagnare un po' di denaro rendendo disponibili questi oggetti più e più volte. Un'attività del genere non era evidentemente giudicata disdicevole e incompatibile con il ruolo ed il prestigio di un maestro dello *Studium* mentre lo era rivolgersi al Monte di Pietà che riservava per statuto i suoi servizi ai cosiddetti «pauperes pinguiores», i poveri meno poveri: un dottore in diritto non poteva certo essere considerato tale¹².

Anche una donna poteva compiere operazioni analoghe a quelle testimoniate per Giovanni Gaspare da Sala e lo attesta il noleggio per un anno di un *maccagnano* imperlato del valore di 150 ducati effettuato a Roma nel 1488 dalla moglie di un ricco macellaio che possedeva questo oggetto molto costoso. La donna incassò per il noleggio 5 ducati e mezzo¹³. Il *maccagnano*, una sorta di fascia di stoffa da mettere in testa, ornata di piccole pietre e perle, non era solo un bell'oggetto certamente desiderato da molte donne, ma costituiva anche un investimento dal quale era lecito attendersi concreti frutti imprestandolo; tuttavia tale oggetto poteva rendere anche frutti per così dire «nell'aldilà», come verosimilmente sperava chi disponeva per testamento la vendita *pro anima* dei gioielli posseduti e l'impiego delle perle per ricamare il nome di Cristo su di un pallio¹⁴.

3. Destinazione monastero

Speravano in intercessioni attraverso preghiere e in guadagni spirituali anche le donne che destinavano ai monasteri i loro abiti da utilizzare per vestire le madonne o le sante. Si segnala il caso di una veste, recentemente restaurata, che rimanda all'ambito della corte fiorentina. Apparteneva di certo a una dama di altissimo rango, forse la stessa Eleonora da Toledo, prima moglie di Cosimo I de' Medici, che durante il viaggio per andare in sposa al Granduca, incontrò questi a Pisa. Qui Eleonora soggiornava in una residenza confinante con il convento di san Matteo, luogo di ritrovamento dell'abito lasciato alle monache del monastero. Le monache provvidero a ridurre lo strascico raccogliendolo all'orlo: va bene vestire la santa con abiti belli ma...senza esagerare in

¹⁰ *Ivi*, p. 217.

¹¹ *Ivi*, p. 198.

¹² M.G. MUZZARELLI, *Il denaro e la salvezza. L'invenzione del Monte di Pietà*, Bologna, il Mulino, 2001, pp. 198-204.

¹³ A. ESPOSITO, *Perle e coralli: credito e investimenti delle donne a Roma (XV-inizio XVI secolo)*, in *Dare credito alle donne. Presenze femminili nell'economia tra medioevo ed età moderna. Convegno internazionale di studi, atti del convegno* (Asti, 8-9 ottobre 2010), a cura di G. PETTI BALBI-P. GUGLIEMOTTI, Asti, Centro studi Renato Bordone sui Lombardi, sul credito e sulla banca, 2012, pp. 247-257, 253.

¹⁴ *Ibidem*.

mondanità! Verosimilmente Eleonora da Toledo intendeva non solo omaggiare le monache ma soprattutto significare la sua devozione alla Vergine contribuendo a rendere riconoscibile la sua grandezza¹⁵. Per questa ragione i pittori usavano dipingere le sante vestite «alla moda» del tempo in cui eseguivano l'opera¹⁶.

La bella veste di Eleonora destinata al monastero rappresenta un caso di «converted objects», vale a dire di passaggio di un bene di lusso da un uso secolare ad uno religioso¹⁷. Ciò concedeva a una bella veste una seconda *chance*, un'inedita vita sacra caratterizzata da un profondo mutamento sia semantico che materiale e dall'attribuzione tanto di un differente valore sociale come di una diversa funzione simbolica. In ogni caso l'oggetto segnalava rilevanza, civile o sacra che fosse.

4. Beni rifugio

Se talvolta l'investimento che le vesti consentivano di compiere si realizzava nel campo del sacro nella speranza di vantaggi di tipo spirituale, ben più frequentemente aveva luogo in quello economico *tout court* per risolvere concrete necessità di denaro. Al bisogno, gli abiti e gli accessori si trasformavano infatti facilmente in denaro liquido. Ciò valeva, come abbiamo visto, per la già menzionata moglie del macellaio romano come per alcune grandi dame che non esitarono a vendere o a impegnare capi preziosi e gioielli per avviare imprese. Lucrezia Borgia, ad esempio, avendo ereditato nel 1514 dal figlio Rodrigo una considerevole somma (3.425 ducati), effettuò a Ferrara sostanziosi investimenti in bestiame mostrandosi un'avveduta imprenditrice. Non paga dell'acquisto di 231 esemplari fra vacche da latte, tori e vacche da carne, impegnò una perla e una «balassa» bellissima di sua proprietà per comprare delle bufale e produrre mozzarella¹⁸.

Analogamente, certe maniche di alcuni membri della famiglia Sforza, arricchite con balasci, diamanti e perle¹⁹ equivalevano quasi a detenere un conto in banca e venivano considerate ed utilizzate come una riserva di denaro da usare in caso di necessità: impegnandole o vendendole così come erano ma anche ricavandone, una volta disfatte, pietre e perle da mettere sul mercato. Oggetti del genere erano destinati a durare a lungo e a passare da una generazione all'altra, diversamente dagli abiti più comuni che tuttavia non avevano una vita brevissima: essi duravano diversi lustri se non decenni, spesso venivano rimodernati, rammendati, adattati ai corpi dei figli o delle figlie per poi passare in uso a persone più umili che facevano parte della servitù.

¹⁵ *L'abito della Granduchessa. Vesti di corte e di madonne nel Palazzo Reale di Pisa*, a cura di M. BURRESI, Pisa, Museo Nazionale di Palazzo Reale, 2000, pp. 11-13.

¹⁶ F. DE CAROLIS, *Sante alla moda: Caterina d'Alessandria secondo Carlo Crivelli (ma non solo)*, in *Opus Karoli Crivelli. Le opere e la materia. Nuove letture su Carlo Crivelli*, a cura di D. DE LUCA-S. PAPETTI-G. ROSELLI-G. DI GIROLAMI, Ascoli Piceno, Capponi Editore, 2022, pp. 101-115.

¹⁷ I. CHABOT, *Renaissance female luxury garments on the move. When brides' silk brocades ended up dressing ecclesiastics (Florence, 14th-15th centuries)*, in *Reimagining Mobilities across the Humanities*, 2 voll., a cura di L. BIASIORI-F. MAZZINI-C. RABBIOSI, Londra, Routledge, 2023, 2 pp. 21-39.

¹⁸ D. GHIRARDO, *Lucrezia Borgia, imprenditrice nella Ferrara rinascimentale*, in *Donne di potere nel Rinascimento*, a cura di L. ARCANGELI-S. PEYRONEL, Roma, Viella, 2008, pp. 129-143, 137.

¹⁹ M.G. MUZZARELLI-L. MOLÀ-G. RIELLO, *Tutte le perle del mondo. Storie di viaggi, scambi e magnifici ornamenti*, Bologna, il Mulino, 2023, pp. 173-185.

5. Riattamenti

Ciò valeva anche in ambienti che godevano di un indubbio benessere come in casa del noto e agiato mercante pratese Francesco Datini. La moglie Margherita²⁰ attesta che i loro abiti passavano da una generazione a un'altra, che si usava riadattarli, rimodernarli, ripararli e dunque mantenerli in uso anche quando non certo nuovi. Dalle lettere si ricava anche il riferimento ad «abiti contrafacti» sui quali vale la pena riflettere brevemente²¹.

Francesco Datini era un importante mercante decisamente abbiente eppure, come accadeva presso molti esponenti di agiate famiglie mercantili, si usava «fare masserizia» dei propri beni e disporne in maniera avveduta²². Nelle lettere che la moglie Margherita gli indirizzò dal 1384 al 1410 il riferimento a capi di abbigliamento risulta tutt'altro che episodico: se ne parla per sollecitare acquisti (che deve fare Francesco attraverso il suo spenditore) o per segnalare spedizioni da una casa all'altra (da Prato a Firenze e viceversa) di capi nuovi o usati. Ora gli comunica di avergli inviato due brache nuove e ora gli chiede di mandarle due cappucci ma lo informa anche di rifacimenti effettuati facendogli sapere, ad esempio, che da un mantello di Francesco ha ricavato una cioppa per sé²³. Nelle lettere Margherita riferisce di acquisti per la figlia e per vari membri di una sorta di famiglia allargata indicando quando era il caso di procurarsi capi usati e chiedendo di poter restituire l'oggetto, ad esempio una *cintola*, se l'acquisto non risultava appropriato²⁴. Chiede spesso a Francesco di comperare accessori per lei, per la figlia o per altri: nastri, anche in grande quantità, perfino 50 braccia e bottoni dei quali specifica grandezza, colore, tipologia. Dice che i bottoni possono anche essere di seconda mano: «Fami chonperare oncie II d'ariento, cioè di botoni...per la giuba de la Ginevra, che siano buoni da ghamurra o da giuba: tolgha de' vecchi, se ne truova»²⁵.

Margherita riferisce al marito anche minute notizie come quella relativa al suo farsetto che ha fatto rammendare e sollecita alcuni acquisti: 2 cappucci di panno monachino fine e bello, 2 cappelline perché piove o 20 braccia di tessuto per confezionare mantello e cioppa²⁶. Fa riferimento al reimpiego (da una sua veste si tratta di ricavarne una per la figlia) e al mercato del 'contraffatto' quando scrive che vorrebbe un guarnello al «modo ciciliano» e va bene anche se non è originale. Non è chiarissimo cosa voglia dire ma possiamo fare qualche supposizione a partire dalle sue stesse parole. Scrive che è venuto caldo e che

²⁰ A. CRABB, *The Merchant of Prato's Wife Margherita Datini and her World, 1360-1423*, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2015.

²¹ *Le lettere di Margherita Datini a Francesco di Marco (1384-1410)*, a cura di V. ROSATI, Prato, Cassa di Risparmio e Depositi, 1977, p. 219.

²² *Francesco di Marco Datini. Uomo e il mercante*, a cura di G. NIGRO, Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica "F. Datini", Firenze, FUP, 2010; P. NANNI, *Ragionare tra mercanti. Per una rilettura della personalità di Francesco di Marco Datini (1335ca-1410)*, Pisa, Pacini, 2012.

²³ *Le lettere di Margherita*, in partic. p. 56 e p. 43.

²⁴ *Ivi*, p. 77.

²⁵ *Ivi*, p. 216.

²⁶ *Ivi*, rispettivamente p. 149, 191, 193, 214.

come tu sai io disfecio i guarnelli miei per la Ginevra che io sono senza guarnello die a Domenico di Chanbio che cerchi se trovasi de chontrafatti al modo ciciliano, che fusino belli, ch' io non voglio de' ciciliani, chè non voglio fare la spesa; e di quello della Lucia anche ti richorda, ma che non sia fatto chome i miei: tolghilo o di tre verghe o chome gli pare, che non sia chome il mio e che sia forte²⁷.

Margherita fa riferimento al «contraffatto» anche a proposito di un non meglio precisato loro schiavo per il quale chiede che Francesco incarichi qualcuno di procurargli «II anella chontrafatte, che paresino orevole e chostasino pocho...»²⁸.

Forse per contraffatto Margherita intendeva non fatto a regola d'arte o semplicemente di seconda mano ma non è chiaro²⁹. Chiaro invece che anche persone abbienti come loro non disdegnavano di acquistare capi usati e di scambiarsi capi o accessori. Quando Margherita chiede infatti a Francesco di farle comperare un paio di zoccoli ed uno di pianelle specifica che queste ultime servono perché così Ginevra, la figlia, potrà restituire quelle di monna Simona che sta usando «e io gle vo' rendere»³⁰.

Non è senza significato la grande frequenza con cui tornano nelle lettere di Margherita i riferimenti a vesti ed accessori. Gli abiti erano fra i pochi beni presenti praticamente in ogni casa, come si ricava analizzando gli inventari. I notai responsabili dell'inventariazione aprivano casse e cofani e descrivevano accuratamente il contenuto: perlopiù mantelli, gonnelle, maniche, cappucci³¹.

6. Vesti sequestrate e capi offerti in pegno

Essendo fra i pochi oggetti sequestrabili in caso di insolvenza, per avere notizie dei capi posseduti da persone di condizione anche modesta andrebbe seguita la pista del recupero dei debiti³².

Va osservato che in abiti ed accessori ci si imbatte frequentemente scorrendo le liste dei beni consegnati ai Monti di Pietà a garanzia della restituzione della somma ottenuta in prestito. L'esame di questi pegni offre la possibilità di un ragionamento sui beni delle categorie sociali medio basse, di quei *pauperes pinguiores* che erano indicati dagli Statuti come clienti, gli unici possibili clienti del Monte³³. Si trattava di bisognosi,

²⁷ *Ivi*, p. 219.

²⁸ *Ivi*, pp. 230-231.

²⁹ GARCÍA MARSILLA, *Forme e funzioni del mercato dell'usato nelle città iberiche della Corona d'Aragona (secoli XIV-XV)*, pp. xxx, e A. MENEGHIN, *Riuso, riciclo e contraffazione nelle disposizioni normative della Toscana basso medievale (secc. XIII-XIV)*, pp. xxx, in questo stesso volume.

³⁰ *Le lettere di Margherita*, p. 269.

³¹ M.G. MUZZARELLI, *Guardaroba medievale. Vesti e società dal XIII al XVI secolo*, Bologna, il Mulino, 1999, in partic. cap. I, *Nei cofani*, pp. 21-116.

³² D.L. SMAIL, *Les biens comme otages. Quelques aspects du processus de recouvrement des dettes à Lucques et a Marseille à la fin du Moyen Age*, in *Objets sous contrainte*, pp. 365-383; J. Claustre, *Objets gagés, objets saisis, objets vendus par la justice à Partis (XIVe-XV siècles)*, in *Ivi*, pp. 385-402; SMAIL, *Legal Plunder. Households and Debt Collection in Late Medieval Europe*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2016, in partic. pp. 136-180.

³³ M.G. MUZZARELLI, *Una seconda chance per le persone e per le cose. I pegni consegnati ai Monti di Pietà alla fine del Medioevo: casi*, in *Los orígenes de la "economía circular". Reciclaje y reutilización en la Edad*

appartenenti alla città, che si dovevano accontentare di somme non molto elevate (mediamente 3-4 fiorini e al massimo 7-8) e giurare di non usarle per giocare o per altri fini illeciti. L'interesse (in realtà era il rimborso delle spese) richiesto dal Monte era di circa 4 volte più basso rispetto ai banchi privati. Tutto ciò consentì anche ai meno abbienti di accedere al credito offrendo un pegno che valesse almeno il doppio della somma ricevuta (nei banchi privati si richiedeva che valesse anche tre volte di più).

Non di rado le donne fecero direttamente ricorso al prestito del Monte (ad Arezzo fra il 1476 e il 1477 sono il 17% dei clienti) ma le donne sono presenti nel Monte soprattutto con i loro beni e in particolare con le vesti³⁴. Molti oggetti consegnati al Monte erano infatti di pertinenza femminile, capi di abbigliamento o accessori. In linea di massima si possono ripartire i pegni presentati in 5 categorie: biancheria, vestiario, tessuti, utensili, arredi e oggetti preziosi. I capi di vestiario rappresentavano, assieme ai tessuti, le percentuali più elevate: gamurre, cioppe, giornee, camicie, berrette, maniche. Una clientela in prevalenza maschile portava al Monte soprattutto capi femminili. In case prive o quasi di arredi una gamurra femminile, magari appartenuta ad altri, era spesso l'unico bene che, impegnato, consentiva di fronteggiare una necessità. L'oggetto che aveva rappresentato per la donna di casa il desiderio di apparire curata se non elegante diventava per la famiglia un'ancora di salvezza. Ma la momentanea salvezza da quale pur modesta cifra poteva derivare? I dati di cui disponiamo relativamente ai pegni consegnati ad esempio al Monte di Urbino³⁵ consentono di fissare il valore di una gamurra (veste ampia aperta davanti e decorata che si portava sotto ad una sopravveste). Era il pegno più frequente e valeva intorno ai 5-6 fiorini, somma corrispondente all'entità massima anticipabile da quasi tutti i Monti. A Perugia dove il Monte al massimo concedeva 6 fiorini lo stratagemma individuato da chi intendeva ottenere una cifra circa doppia fu di impegnare mezza gamurra alla volta in due distinte operazioni³⁶. Il valore delle gamurre andate all'asta a Perugia variava da 34 soldi (poco più di 1 fiorino) a 6 fiorini. Possiamo azzardare un confronto con alcune vesti impegnate presso uno dei banchi ebraici attivi a Bologna più o meno nello stesso periodo. Da frammenti recentemente ritrovati e descritti relativi a documenti processuali³⁷ si ricava che una tunica lunga nera di seta e velluto era valutata 5 ducati, un mantello di lana verde con cappuccio foderato di lana era valutato 3 ducati e mezzo, mentre un ciondolo d'oro a forma di croce con 5 perle e un rubino venne venduto, una volta rubato da un banco ebraico,

Media, «Anuario de Estudios Medievales», 52/1 (2022), a cura di J.V. GARCÍA MARSILLA, pp. 235-251; M.G. MUZZARELLI, *Dai pegni ai consumi: analisi di gusti e bisogni. Oggetti consegnati ai Monti fra XV e XVI secolo*, in *Faire son marché au Moyen Age méditerranée occidentale, XIIIe-XVIe siècle*, a cura di J. PETROVISTE, M. LAFUENTE GÓMEZ, Madrid, Casa de Velázquez, 2018, pp. 17-29.

³⁴ P. PINELLI, *Tra città e "cortine": pegni e impegnanti del Monte Pio di Arezzo alla fine del Quattrocento*, in *In pegno. Oggetti in transito tra valore d'uso e valore di scambio (secoli XIII-XX)*, a cura di M. CARBONI-M.G. MUZZARELLI, Bologna, il Mulino 2012, pp. 245-260.

³⁵ G. GHELLER, *Pegni al Monte di Pietà di Urbino tra gli anni '70 e gli anni '90 del Quattrocento: due periodi a confronto*, in *In pegno*, pp. 261-288, pp. 270-272.

³⁶ S. MAJARELLI, U. NICOLINI, *Il Monte dei Poveri di Perugia. Periodo delle origini (1462-1474)*, Perugia, Porziuncola, 1962, pp. 337-358, p. 349.

³⁷ *Criminal court records involving Jews in Bologna, Italy, 1437-1495*, Stanford University Libraries, M2501 <https://searchworks.stanford.edu/view/12833415>.

per 3 ducati³⁸. Sono comparazioni meramente indicative e alquanto incerte per molti motivi ma forse non inutili. Tanto nei banchi ebraici come nei Monti Pii confluivano oggetti usati, destinati ad essere ancora utilizzati, che connotavano la condizione di chi li consegnava. Le guarnacche erano consegnate in pegno dai meno poveri fra i poveri, mentre i più semplici guarnelli potevano essere impegnabili anche da poveri mediani, diciamo così, per distinguerli dai poveri più poveri. Questi ultimi risultano presentare complementi d'abbigliamento, calze ad esempio, valutate dai 6 ai 12 bolognini a seconda del tessuto e dello stato di conservazione.

Proprio a partire dai pegni consegnati al Monte di Urbino fra il 1474 e il 1475 è possibile distinguere tre diverse categorie di clienti e dunque tre diversi livelli di povertà. Il 65% dei pegni è riconducibile alla fascia mediana dei clienti mentre ai meno poveri fra i poveri è riconducibile il 10% dei pegni ed il 25% alla fascia dei più poveri. Si configura un'ampia categoria di clienti caratterizzata da una povertà non severissima che consentiva loro di disporre di un oggetto a fronte della consegna del quale ottenere da 1 a 4 fiorini (4 fiorini era il massimo concedibile). La gamurra usata si colloca in questa fascia.

I numerosi oggetti, in gran parte abiti, che circolano dalle case ai banchi di prestito, ebraici o cristiani che fossero, provano a farsi strumento per uscire dal bisogno. Il progetto era quello di recuperarli ma spesso finivano all'asta per poi entrare in un'altra casa ed essere nuovamente utilizzati. A Genova anche gli aristocratici acquistano «in callega» cioè all'asta³⁹ e se oggi abbiamo pochi abiti d'epoca è proprio per la vivacità dei riusi in epoca medievale e moderna. Il mercato dell'usato è un importante settore indagato in particolare per l'epoca post-medievale⁴⁰. Al mercato dell'usato erano destinati anche, ma non solo, abiti ed accessori rubati⁴¹ e dunque anche il campo dei furti meriterebbe indagini, basti pensare che chi si è occupato degli oggetti rubati a Venezia dal 1270 al 1403⁴² ha stilato un elenco relativo alla refurtiva che comprende una buona percentuale di capi d'abbigliamento ed accessori⁴³. Anche il dono metteva

³⁸ *Ivi*, Columbia University, Special Collections, General MS 307, s. 1, doc. 10 (01/04/1460) per tunica e mantello e per il gioiello s. 1, doc. 1 (16/12/1479).

³⁹ M. CATALDI GALLO, *Il commercio degli abiti usati a Genova nel XVII secolo*, in *Per una storia della moda pronta Problemi e ricerche*, Firenze, Edifir, 1991, pp. 95-106, in partic. pp. 101-102. Cfr. GARCÍA MARSILLA, *Forme e funzioni del mercato dell'usato...* in questo stesso volume.

⁴⁰ *Per una storia della moda pronta*, problemi e ricerche, atti del V Convegno Internazionale del CISST 8Milano, 26-28 febbraio 1990), a cura di G. BUTAZZI, Firenze, Edifir, 1991, in partic. i saggi di A. MUSIARI, A. RIBEIRO, M. CATALDI GALLO, B. LEMIRE, B.M. DU MORTIER, pp. 69-125; P. PERROT, *Il sopra e il sotto della borghesia. Storia dell'abbigliamento nel XIX secolo*, Milano, Longanesi 1982 (ediz. orig. Paris, Fayard 1981); P. ALLERSTON *L'abito usato*, in *La moda*, a cura di C.M. BELFANTI-F. GIUSBERTI, *Storia d'Italia. Annali*, 19, Torino, Einaudi, 2003, pp. 561-581. Cfr. MENEGHIN, *The Social Fabric of Fifteenth-Century Florence: Identities and Change in the World of Second-Hand Dealers*, New York and Abingdon, Routledge, 2020; GARCÍA MARSILLA-G. NAVARRO ESPINACH-C. VELA AULESA, *Pledges and auctions: the second-Hand market in the late medieval crown of Aragon*, in *il commercio al minuto. Domanda e offerta tra economia formale e informale. secc. XIII-XVIII*, Firenze, FUP, 2015, pp. 295-317.

⁴¹ V. TOUREILLE, *Vol, recel et gages. L'économie du vol et la circulation des objets au Moyen Age*, in *Objets sous contrainte*, pp. 307-320.

⁴² S. PIASENTINI, *Alla luce della luna". I furti a Venezia 1270-1403*, Vicenza, il Cardo, 1992.

⁴³ E. TOSI BRANDI, *Nuove, confezionate, usate: circolarità economica e traffico delle vesti...* in questo stesso volume.

in circolazione cinture, cappucci, maniche o interi abiti già usati e particolarmente graditi quando provenivano da ambienti elevati, cortesi segnatamente, a indicare una relazione che i meno potenti gradivano esibire. I doni in tessuti, abiti o complementi del vestiario che i signori indirizzavano ai loro parigrado o a quanti intendevano trattare con liberalità erano ovviamente confezionati per l'occasioni, ricercatissimi e di gran valore⁴⁴. Vesti, maniche e cinture compaiono nelle liste dei doni indirizzati al Monte di Pietà per offrirli all'asta e ottenere il denaro necessario per l'attività dell'istituto. Dai libri contabili del Monte di Padova⁴⁵ si ricava l'offerta di diverse paia di maniche, di cinture, cuffiette, camicie usate e nuove. Una vedova volle donare a Bernardino da Feltrè per il Monte un abito di cremisino di qualche pregio. Per ricavare il miglior frutto da tutto ciò serviva un attivo mercato dell'usato e un efficace sistema d'aste. Talvolta i beni tardarono a trasformarsi in monete e il capo donato a Bernardino nel 1491 risulta venduto 5 anni dopo per 48 lire. Questi doni produssero un contributo importante: dai beni offerti al Monte dal 26 giugno 1491 all'aprile 1499 si ricavarono 40.122 lire, circa il 76% del capitale totale del Monte⁴⁶.

7. Limitazioni, bollatura e legittimazione d'uso

Un caso particolare di 'risignificazione' se non di riuso è quello delle vesti denunciate in quanto proibite dalle leggi suntuarie. Descritte in appositi libri, pagata la relativa multa e rese riconoscibili tramite un segno distintivo («bollo») potevano continuare a circolare. A renderle utilizzabili era proprio il «bollo» che aggiungeva ai significati che già l'abito aveva (segno di privilegio, emblema di ricchezza ma anche di gusto e fantasia) un nuovo significato: quello della accettazione dei limiti imposti dalla legge e della acquisizione, patteggiata, del diritto di continuare a portarlo pagando una multa che rimpinguava le casse comunali. In questo modo abiti importanti, sontuosi o comunque «contra legem» continuavano così a circolare e in un certo senso cominciavano una nuova esistenza, una seconda vita resa «virtuosa» dal fatto che avevano contribuito al benessere della città grazie al pagamento della tassa sul lusso prevista dalle norme suntuarie⁴⁷.

Le denunce di vesti «contra legem» implicano descrizioni che sono per noi una risorsa enorme⁴⁸: le oltre 6.000 descrizioni fiorentine del 1343 squadernano sotto i nostri occhi strepitosi abiti a righe, variopinti e ricamati con elaborati e svaria-

⁴⁴ MUZZARELLI, *Guardaroba medievale ... cit.*, in partic. pp. 247-261.

⁴⁵ P. DEL CORNO, *Mobilizing Objects and Money: Inventories of the Donations at the Origin of the Monti di Pietà*, in «*The Journal of European Economic History*», LII, 2 (2023), pp. 51-76, pp. 67-71.

⁴⁶ *Ivi*, p. 72.

⁴⁷ M.G. MUZZARELLI, *Reconciling the Privilege of a Few with the Common Good: Sumptuary Laws in Medieval and Early Modern Europe*, in «*The Journal of Medieval and Early Modern Studies*», 39 (2009), pp. 597-617; EAD., *Sumptuary Laws in Italy: Financial Resource and Instrument of Rule*, in *The Right to Dress. Sumptuary Laws in a Global Perspective, c. 1200-1800*, a cura di G. RIELLO, U. RUBLAK, Cambridge, CUP 2019, pp. 167-185.

⁴⁸ M.G. MUZZARELLI, *Vesti bollate: the Italian Fashion Gazette of the Fourteenth and Fifteenth Centuries (Shapes, Colours, Decorations)*, in *Luxury and the Ethics of Greed in Early Modern Italy*, a cura di C. KOVESI, Turnhout, Brepols, 2018, pp. 119-136.

ti soggetti⁴⁹. Queste vesti spettacolari certo non passavano inosservate per le vie cittadine rendendo ben visibili le donne. Abiti così raffinati e preziosi svolgevano dunque la funzione di rendere le donne protagoniste sulla scena sociale. Tali abiti erano destinati a circolare a lungo passando da una generazione all'altra, subendo modifiche e veri e propri rifacimenti, per ricavarne altri e più modesti capi e forse anche venendo destinati a un mercato di seconda mano dove dovettero mantenere una consistente quotazione.

Il mercato di seconda mano degli abiti si identificava solo in parte con la *strazzeria* settore nel quale operarono regolarmente gli ebrei che finivano con l'accumulare molti capi di abbigliamento consegnati come pegni che, quando non riscossi, venivano venduti all'asta e non di rado destinati al mercato dell'usato.

Tutto ciò rende ragione dell'applicazione al mercato degli abiti in età premoderna della definizione di «reatà fluida»⁵⁰ e la fluidità riguarda anche le parole. Il termine *usato*, ad esempio, poteva indicare un capo già posseduto da altri bensì anche uno stato, più o meno precario di conservazione. La fluidità riguardava anche le pratiche: sia i sarti che gli stracciaioli praticavano anche il noleggio e gli strazzaroli potevano vendere abiti nuovi o usati (a seconda dello stato di conservazione). Il sarto che confezionava capi nuovi⁵¹ (quello che caratterizzava la sua professionalità era il taglio e le operazioni necessarie per realizzare un abito su misura) ne vendeva anche di usati e ciò dovette contribuire a mantenere nel tempo rapporti alquanto tesi fra sarti e strazzaroli⁵². Il mondo di questi ultimi (che spesso tenevano in bottega anche «robbe nove») era molto più variegato di quello dei sarti e quindi più flessibile e capace di affrontare cambiamenti.

Sta di fatto che gli abiti hanno giocato un ruolo significativo nel Medioevo. Hanno agito da capitale circolante, da mezzo di compensazione, come oggetti di desiderio e di dono, come segnali indicanti una posizione gerarchica e di privilegio ma configurando anche occasioni di affari, di sperimentazione e di innovazione (quasi artistica) oltre che prestandosi ad essere utilizzati come strumenti di governo. Ognuno di questi diversi impieghi e significati indica una prospettiva di ricerca utile da indagare anche da parte di chi è interessato ai capi usati. Questi ultimi rivelano storie personali e collettive fatte di gusto, di piacere, di riparo e di occasioni assicurate a persone delle più diverse appartenenze sociali. Il ricorso a capi di seconda mano era a tal punto diffuso da raccontare infinite storie e non solo le storie dei meno abbienti; oggi offre agli storici squarci su un mondo meno lontano di quanto si tenda a credere.

⁴⁹ *Draghi rossi e querce azzurre. Elenchi descrittivi di abiti di lusso (Firenze, 1343-1345)*, a cura di L. GERARD-MARCHANT, Firenze, SISMELE, Edizioni del Galluzzo, 2013.

⁵⁰ F. GIUSBERTI, *Multiprodotto contro monoprodotta: il mercato degli abiti in una città di antico regime*, in *Per una storia della moda pronta*, pp. 3-7, p. 43.

⁵¹ E. TOSI BRANDI, *L'arte del sarto nel Medioevo. Quando la moda diventa un mestiere*, Bologna, il Mulino, 2018, pp. 25-28. Utile vedere: G. TODESCHINI, *Seconda mano. Il valore delle cose fra Medioevo ed Età moderna*, Roma, Salerno Editrice 2025, in partic. cap. VI: *Riutilizzo: dalla prima alla seconda mano*, pp. 156-182, p. 163.

⁵² E. TOSI BRANDI, *L'arte del sarto*, pp. 79-81.

Si può osservare conclusivamente che la lunga vita dei capi d'abbigliamento che qui abbiamo considerato, le molteplici ridefinizioni d'uso di essi, gli interventi attuati per sfruttarne in vari modi e a più riprese le diverse potenzialità rappresentano esemplarmente quello che oggi si intende con la definizione di economia circolare. La denominazione di ogni fenomeno deriva dalla consapevolezza degli elementi caratterizzanti e specifici di esso ma che l'effettualità preceda la denominazione resta dimostrato anche da quanto siamo venuti fin qui dicendo.

MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI
(Università di Bologna)